

YULDUZLAR ORTIDA QOLDIRILGAN MEROS

XushvaqtoV Zohidjon Roziqovich

O'zDJTSU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirzo Ulug'bek - yirik olim, astronom va davlat arbobi ekani haqida so'z yuritiladi. Uning ilmiy-amaliy faoliyati, jumladan, astronomiya, matematika va boshqa fanlarga qo'shgan hissasi. Maqolada Ulug'bekning davlat boshqaruvidagi odilona, dono va innovatsion yondashuvlari yoritiladi. Mirzo Ulug'bekning buyuk alloma va davlat arbobi sifatidagi faoliyatiga baho beriladi.

Kalit so'zlar: Davlat arbobi, Ulug'bek rasadxonasi, "Ziji jadidi Ko'ragoniy", madaniy taraqqiyot, milliy identitet, O'rta Osiyo, qomusiy olim, "Ziji Sultoni", ilm-fan va madaniyatning markazi.

НАСЛЕДИЕ, ОСТАВЛЕННОЕ ЗА ЗВЕЗДАМИ

Аннотация: В статье рассматривается Мирзо Улугбек - выдающийся ученый, астроном и государственный деятель. Освещаются его научно-практическая деятельность, в том числе вклад в астрономию, математику и другие области. В статье описываются справедливые, мудрые и инновационные подходы Улугбека к государственному управлению. Дается оценка деятельности Мирзо Улугбека как великого ученого и государственного деятеля.

Ключевые слова: Государственный деятель, Обсерватория Улугбека, "Зиджи Джадид-и Гургани", культурное развитие, национальная идентичность, Центральная Азия, энциклопедист, "Зидж Султани", центр науки и культуры.

A LEGACY LEFT BEHIND THE STARS

Annotation: This article discusses Mirzo Ulugbek - a prominent scholar, astronomer, and statesman. It highlights his scientific and practical activities, including his contributions to astronomy, mathematics, and other fields. The article describes Ulugbek's fair, wise, and innovative approaches in state governance. It evaluates Mirzo Ulugbek's activities as a great scholar and statesman.

Keywords: Statesman, Ulugbek Observatory, "Zij-i Jadid-i Gurganī", cultural development, national identity, Central Asia, polymath, "Zij-i Sultani", the center of science and culture.

Tarixiy jarayonlar shuni ko'rsatadiki, buyuk qomusiy olimlar va mashhur davlat arboblarning hayoti va ilmiy-ma'naviy merosini o'rganish jamiyat va kelajak avlodlar uchun nihoyatda muhim hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlar orqali biz tarixiy tajriba va qadriyatlarni anglaymiz, ilm-fan va davlat boshqaruvi sohasidagi muhim yutuqlardan saboq olamiz. Bu yerda ularni o'rganishning asosiy ahamiyati bir necha omillar bilan bog'liq bo'lib, tarixiy tajriba va bilimlarni boyitish, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni asrash, ilmiy yutuqlar va innovatsiyalar uchun asos yaratish, yetakchilik va davlat boshqaruvining namunaviy tajribasi, ilmiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish, shaxsiy rivojlanish va yetuklikka erishish uchun bizni hayotga tayyorlaydi. Ushbu muhim jihatlarni o'rganishda, Prezident SH.M.Mirziyoyevning "Buyuk qomusiy olim va mashhur davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 630-yilligini keng nishonlash to'g'risida" 2024-yil 12-sentabrdagi PQ-323-son qarori huquqiy asos yaratdi va bu mamlakatimiz aholisini ajdodlarimizdan faxrlanishga, ularning hayotidan o'rnak olishga, erishishgan yutuqlarini o'rganishga, boy ilmiy-ma'naviy merosidan bahra olishga imkon beradi.

Mirzo Ulug'bek, buyuk alloma va davlat arbobi, 1394-yilda Sultoniya shahrida (hozirgi Eron) tug'ilgan. U Amir Temurning nabirasi bo'lib, yoshligidan ilm-fanga katta qiziqish bilan qaragan va ayniqsa, astronomiya sohasiga e'tibor qaratgan. 1409-yilda Samarqand hokimi bo'lganida, ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun sharoit yaratib, mamlakatning ilmiy markazga aylanishiga katta hissa

qo'shgan. 1427-1429-yillarda Samarqandda qurilgan Ulug'bek rasadxonasi o'z davrining eng ilg'or ilmiy markazi hisoblangan. Ushbu rasadxonada Ulug'bek 60-70 nafar astronom va matematiklar bilan hamkorlikda yulduzlarni o'rganib, yuqori aniqlikdagi o'lchovlar amalga oshirgan[1]. U yerda yaratilgan "Ziji jadidi Ko'ragoniy" (Ko'ragoniyning yangi astronomik jadvali) asari 1018 ta yulduzning aniq koordinatalarini o'z ichiga olgan bo'lib, bu asar o'sha davr uchun eng aniq astronomik manba sanaladi[2]. Ulug'bek nafaqat astronomiya, balki matematika va boshqa fanlarga ham qiziqqan. U tomonidan hisoblangan trigonometrik jadvallar va boshqa o'lchovlar o'sha davr ilm-fanida katta yutuq bo'lgan. Ulug'bekning bu ilmiy ishlari faqat o'sha davrda emas, balki keyingi asrlarda ham ko'plab olimlarga ilhom manbai bo'lgan. Afsuski, siyosiy intriga va qarama-qarshiliklar tufayli Ulug'bek 1449-yilda o'z o'g'li tomonidan qatl ettirilgan. Uning ilmiy merosi va rasadxonasi keyinchalik o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'lsa-da, bugungi kunda u O'rta Osiyoning eng yirik ilmiy meroslaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Mirzo Ulug'bek - O'rta Osiyoning yirik olimlari, astronomlari va hukmdorlaridan biri. Uning ijodi, asosan, astronomiya, matematika va tarixga oid ekanligini ta'kidlash lozim [5]. Abdurahmon Fitrat o'zining "Ulug'bek va uning rasadxonasi" asarida: "Ulug'bek o'zining mashhur "Ziji Sultoni" (Ulug'bek ziji) asarida yulduzlarning koordinatalarini aniq aniqlagan. Bu asarning ahamiyati shundaki, u o'z davrida eng aniq yulduz katalogi hisoblanadi" deb Mirzo Ulug'bek ijodiga ta'rif bergan. Ulug'bek, shuningdek, 1437-yilda Samarqandda rasadxona qurdirgan. Bu rasadxona o'rta asrlarda jahonda eng yirik va eng mukammal rasadxona sifatida tan olingan. Ulug'bek o'z davrida kalendar islohotini amalga oshirgan. U quyoshning Yerdan masofa, Yerning Quyosh atrofidagi harakati, Yer o'q egri burchagi kabi ko'plab astronomik qiymatlarni aniq aniqladi[3]. Shuningdek, Ulug'bek o'z saltanatining siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy hayotiga katta hissa qo'shgan. U Samarqandni ilm-fan va madaniyatning markazi sifatida rivojlantirgan. Bundan besh yarim asr muqaddam azim shahar – Samarqand etagida Ulug'bek va uning maktabi tomoni-dan ishga tushirilgan rasadxonadan Koinot qariiga tashlangan nazar faqat Sharqdagina emas, balki

jahong fan, madaniyatining “ochilmagan qo‘riqi”ni ochish – Koinotni o‘rganishga qo‘yilgan buyuk bir qadam bo‘ldi. Shu ilk qadam sabab bo‘lib, Evropada birin- ketin yirik, yaxshi jihozlangan rasadxonalar ishga tushaboshladi. Polshada Olam tuzilishining heliotsentrik nazariyasi (N.Kopernik tomonidan), Milanda (Italiya) Koinotning cheksizligi va unda quyosh tizimi – oddiy bir yulduzning yo‘ldosh-lari bilan tashkil etgan tizimi ekanligi g‘oyasi (Jordano Bruno tomonidan), Germaniyada osmon jismlarining harakat qonunlarini ifodalovchi – osmon mexanikasi (I.Kepler tomonidan), Angliyada osmon jismlarining massalarini hisoblash usuli (I.Nyuton tomonidan) kabi muhim kashfiyotlar “daryosi”ning vujudga kelishida Samarqand astronomlari “ko‘zini ochgan buloq” dastlabki irmoq bo‘ldi. Quyosh, Oy va sayyoralar-nin harakatlarini o‘rganish bo‘yicha Ulug‘bek maktabi qo‘ygan poydevor – nazariy astronomiya deyiluvchi maxsus fan-ning shakllanishida o‘zining ulkan hissasini qo‘shdi. Shu bois ham Ulug‘bek astronomik maktabi tarixi, buyuk olimiz merosi necha asrlardan buyon dunyo ilm ahlini qiziqtirib kelmoqda[4].

Mirzo Ulug'bek faqat yirik olim va astronom emas, balki o'z davrining yetuk ma'rifatparvari ham edi. U Samarqandni ilm-fan va madaniyatning markazi sifatida rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Ulug'bek buyuk alloma sifatida tanilgan bo'lsa-da, u shu bilan birga adabiyot, fanning boshqa sohalarini ham rivojlantirgan. Uning saroy atrofida yirik olimlar, mutafakkirlar, shoir va rassom kabi ziyolilar to'plangani ma'lum[3]. Ulug'bek ilmiy faoliyati bilan birga, davlat boshqaruvi va siyosatda ham faol ishtirok etgan. U o'z saltanatining iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotini yuksaltirishga katta e'tibor bergan. Shuningdek, Ulug'bek ijtimoiy adolatni ta'minlash, xalqning turmush darajasini yaxshilash, madaniy-ma'rifiy ishlarni rivojlantirish borasida ham faoliyat yuritgan.

Mirzo Ulug'bek, qomusiy olim sifatida, nafaqat ilm-fan tarixida, balki dunyo madaniyati va falsafasida ham chuqur iz qoldirgan.

• Ilm-fanga yoshligidan qiziqishi: Ulug'bek ilm-fanga qiziqishini bolaligidayoq Marog'a rasadxonasini ko'rganida rivojlantirgan. U o'zining ham

shunday ilmiy markaz yaratishga ahd qilgan va 26-27 yoshlarida Samarqandda dunyoning eng mashhur rasadxonalardan birini bunyod etgan;

- Zamonaviy astronomiyaning rivojlanishiga qo'shgan hissasi: Mirzo Ulug'bekning "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari bugungi kunda ham zamonaviy astronomiya uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Bu asarda keltirilgan yulduzlar koordinatalari va trigonometrik jadvallar o'z davrining aniq astronomik hisob-kitoblari sanaladi. Bu esa uni Ptolomey kabi olimlar bilan bir qatorga qo'yadi;

- Rasadxonadagi ilg'or uskunalar: Samarqanddagi rasadxona murakkab va o'z davri uchun ilg'or astronomik asbob-uskunalar bilan jihozlangan. Asosiy o'lchash qurilmasi bo'lib, radiusi 40,2 metrli ulkan kvadrant xizmat qilgan[5]. Bu uskunalar yordamida aniqlik darajasi juda yuqori o'lchovlar amalga oshirilgan;

- 100 dan ortiq olimni yig'ib, "Ulug'bek akademiyasi"ni tashkil etishi: Ulug'bek rasadxonasida 100 dan ortiq olim, jumladan, Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi kabi mashhur shaxslarni to'plab, "Ulug'bek akademiyasi"ni tashkil qilgan. Ularning ko'pchiligi matematika va astronomiya bo'yicha katta ilmiy ishlanmalar yaratgan;

- Sinus qiymatini aniq hisoblab chiqishi: Ulug'bek trigonometrik hisob-kitoblarida bir darajaning sinus qiymatini verguldan keyin 18 raqamli aniqlikda hisoblab chiqqan. Bu darajadagi aniqlik zamonaviy ilmiy yutuqlarga asos bo'lib xizmat qilgan[3].

Mirzo Ulug'bekning hukmdorlik faoliyati uning bilimdon va adolatli hukmdor sifatida tarixda o'ziga xos o'rin egallashiga sabab bo'lgan. Mirzo Ulug'bekning hukmdor sifatidagi faoliyati, shuningdek, o'z ilmiy va madaniy faoliyatini davlat ishlariga qo'shib olib borishi, uni noyob va adolatli hukmdor sifatida tarix sahifalarida qoldirgan.

- Adolatli boshqaruv: Ulug'bek 1409-yilda Samarqand hokimi etib tayinlangan va bu lavozimda adolatli boshqaruvga e'tibor qaratgan. Uning boshqaruvi ostida Samarqandda tinchlik va barqarorlik saqlangan. U ko'p vaqtini

ilmiy tadqiqotlarga bag'ishlaganiga qaramay, davlat ishlari bilan ham yaqindan shug'ullangan va aholini himoya qilish, ijtimoiy adolatni ta'minlashga intilgan.

• Ilm-fan va davlat boshqaruvini uyg'un olib borishi: Mirzo Ulug'bek davlat boshqaruvi bilan ilmiy faoliyatni birgalikda olib borgan. Samarqandda ilmiy markazlar va madrasalar barpo etib, ularga davlat tomonidan yordam ko'rsatgan. Bu yondashuv Samarqandni ilmiy va madaniy markazga aylantirishda muhim rol o'ynagan. Ulug'bekning ilmga bo'lgan e'tibori unga “hukmdor-olim” unvonini bergan.

• Siyosiy murossalarga intilishi: Ulug'bek o'z davrida yuzaga kelgan siyosiy ziddiyatlarni tinch yo'l bilan hal qilishga intilgan. U ichki nizolarni bartaraf etish va Timuridlar saltanati chegaralarini himoya qilish uchun diplomatik usullardan foydalangan. Bu uning siyosiy donoligini va murosa yo'li bilan tinchlik o'rnatish qobiliyatini namoyish etgan.

• Ta'lim va ma'rifatga katta ahamiyat berishi: Ulug'bek Samarqandda mashhur madrasalarni barpo etgan, unda ilm-fan va madaniyat rivojlanishi uchun sharoit yaratgan. Samarqand madrasasida matematika, astronomiya, va falsafa fanlari o'rgatilgan, bu madrasada keyinchalik ko'plab mashhur olimlar yetishib chiqqan.

Mirzo Ulug'bekning yuqoridagi yutuqlarini chuqur tahlil qilgan holda uning hayoti va ijodini targ'ib qilish bir necha sabablarga ko'ra muhimdir:

1) ilm-fan va ta'lim tarixi: Mirzo Ulug'bek o'z davrida astronomiya, matematik va geografiya sohalarida muhim ilmiy yutuqlarga erishgan. Uning o'sha davrda qurilgan Ulug'bek rasadxonasi astronomiya ilmiga qo'shilgan katta hissa hisoblanadi. Ulug'bekning ilmiy ishlari, xususan, yulduzlar xaritasi va astronomik jadvalari, ilm-fan tarixida alohida o'rin egallaydi.

2) madaniy meros: Ulug'bek nafaqat olim, balki yaxshi siyosatchi va madaniyat homiysi sifatida ham tanilgan. U Samarqandda madrasalar va ilmiy markazlar qurdirib, o'z davrining eng yorqin olimlarini yig'di. Bu, o'z navbatida, o'zbek madaniyatining rivojlanishiga va ilmiy fikrning mustahkamlanishiga yordam berdi.

3) milliy identitet va g'urur: Ulug'bekni targ'ib qilish orqali biz o'z milliy tariximiz va madaniyatimizga bo'lgan g'ururimizni oshirishimiz mumkin. U o'zbek xalqining ilmiy yutuqlarini va merosini ifodalaydi. Uning ishlari va hayoti kelajak avlodlarga tarixiy shaxs sifatida o'rnak bo'lib xizmat qiladi.

4) ilmiy fikrni rivojlantirish: Ulug'bekning ilmiy yutuqlari hozirgi zamon ilm-faniga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Uning ishlariga asoslangan tadqiqotlar va tajribalar zamonaviy astronomiya va matematikani rivojlantirishda davom etmoqda.

5) global ahamiyat: Ulug'bekning ilmiy yutuqlari va tadqiqotlari butun jahon ilm-faniga xizmat qilgan. Uning ishlarini targ'ib qilish orqali biz xalqaro hamjamiyatga o'z ilmiy yutuqlarimizni taqdim etamiz va global miqyosda o'zbek ilm-fanini tanitishga yordam beramiz.

Mirzo Ulug'bek hayotidan, ilmiy yutuqlaridan faxrlanish his-tuyg'ularini rivojlantirish bir nechta muhim sabablar bilan izohlanadi:

1. Milliy identitetni shakllantirish: Ajdodlarimizning tarixiy merosi va yutuqlari bizning milliy kimligimizni belgilaydi. Ularning hayoti, mehnati va muvaffaqiyatlari bizga o'z tariximizga bo'lgan hurmatni kuchaytiradi, bu esa milliy identitetimizni mustahkamlashga yordam beradi.

2. Madaniyatni saqlash: Ajdodlarimizning an'analari, qadriyatlari va urf-odatlarini bizning madaniyatimizning ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning tarixini va merosini o'rganish orqali biz o'z madaniyatimizni saqlaymiz va kelajak avlodlarga yetkazamiz. Bu, o'z navbatida, madaniy xilma-xillikni rivojlantirishga yordam beradi.

3. G'urur va motivatsiya: Ajdodlardan faxrlanish bizga kuch, motivatsiya va ilhom beradi. Ularning muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklarga qarshi kurashlari bizni o'z maqsadlarimizga erishishda ilhomlantiradi. Bu his-tuyg'ular shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiladi.

4. Tarixiy xotira: Ajdodlarimizning tarixini bilish va ular bilan faxrlanish, bizning tarixiy xotiramizni mustahkamlashga yordam beradi. Tarixiy xotira, o'z navbatida, kelajak avlodlarimizga o'z tariximizdan saboqlar olishga imkon

yaratadi. Bu orqali biz tarixiy tajribamizni inobatga olib, kelajakda yanada muvaffaqiyatli qarorlar qabul qila olamiz.

5. Birlik va hamjihatlik: Ajdodlardan faxrlanish, millatimizni birlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ular uchun birgalikda hurmat va ehtirom ko'rsatish, bizni bir-birimizga yaqinlashtiradi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy birlashuvni va hamjihatlikni oshiradi.

6. Haqiqiy qadriyatlarni anglash: Ajdodlardan olingan tajribalar va qadriyatlar, bizni hozirgi zamonning qiyinchiliklariga qarshi kurashishga tayyorlaydi. Ularning hayoti bizga o'z qadriyatlarimizni saqlash va ularga asoslangan hayot kechirish zarurligini anglatadi.

7. Ilm-fan va ma'rifat: Ajdodlarimiz ilm-fan, san'at va boshqa sohalarda erishgan yutuqlari bilan faxrlanish, bugungi kunda ham ilmiy fikrni rivojlantirishga yordam beradi. Ularning merosi, bizni tadqiqot va innovatsiyalarga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, ajdodlardan faxrlanish his-tuyg'ularini rivojlantirish, nafaqat milliy kimligimizni mustahkamlash, balki madaniy merosimizni saqlash va kelajak avlodlarga etkazish uchun ham juda muhimdir. Mirzo Ulug'bekning hayoti va ilmiy yutuqlari bu jarayonda o'rnak sifatida xizmat qiladi. U o'z davrining buyuk allomasi sifatida nafaqat astronomiya va matematika sohasida yutuqlar qozongan, balki o'zini siyosatchi sifatida ham tanitgan. Ulug'bekning Samarqandda qurilgan rasadxonasi va "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari nafaqat O'rta Osiyo, balki butun dunyo ilm-fanida o'z o'rnini egallagan.

Ajdodlardan olingan tajribalar bizni kelajakda muvaffaqiyatli qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi. Mirzo Ulug'bekning hayoti orqali biz ilm-fan va ma'rifatga bo'lgan e'tiborimizni oshirib, o'zimizni shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotga ilhomlantiramiz. Ularning yutuqlari bizni ilmiy fikrni rivojlantirishga, madaniy xilma-xillikni saqlashga va xalqaro miqyosda o'zbek ilm-fanini tanitishga undaydi.

Ajdodlarimizning muvaffaqiyatlari va qiyinchiliklarga qarshi kurashlari, o'zimizni kuchli, g'ururlangan va motivatsiya topgan shaxslar sifatida ko'rishimizga yordam beradi. Ularning merosi, bizni tarixiy xotiramizni saqlashga, millatimizni birlashtirishga va haqiqiy qadriyatlarni anglashga xizmat qiladi. Ajdodlarimizdan

olingan saboqlar, o'z navbatida, bizni ijtimoiy birlashuvga va hamjihatlikka undaydi, bu esa kelajak avlodlarimiz uchun mustahkam poydevor yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Erkin Yusupov. "Mirzo Ulug'bek - shoh, olim va davlat arbobi". Toshkent, "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2007-yil.
2. Gazeta.uz
3. Mirzaxo'ja Yusuf. "Mirzo Ulug'bek - Markaziy Osiyo tarixining buyuk allomasi". O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2000-yil.
4. Muso Mamadazimov, professor "Jahon adabiyoti" jurnali, 2009 yil, 9-son.
5. Proc.uz
6. Turdimuratov Y. A., Djo'rabayev A. M. STATE POLICY ON TRAINING SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE NEW UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 141-146.
7. Turdimuratov Y. A. AN'ANAVIY XO 'JALIKDA FENOLOGIK BILIMLARNING O 'RNI VA AHAMIYATI //International scientific journal of Biruni. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 257-264.
8. Турдимуратов Я. А. XX асрда Сурхон-Шеробод воҳаси ареал хўжалик маданияти (чорвачилиги мисолида). – 2020.
9. Turdimuratov Y. A. National veterinary medicine in traditional Uzbek livestock breeding //ISJ. – 2019.